

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ:
ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಯನ
ಬಸವರಾಜ ಎಂ. ಜನಗೌಡ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ,
ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿ.ಐ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18332704>

ABSTRACT:

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬೌದ್ಧ-ಜೈನ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ತತ್ವಚಿಂತನೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪರಿಸರ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮನ್ವಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020ರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ, ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮೃದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವು ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪುರಾಣ, ದರ್ಶನ, ಆಗಮ, ವಚನ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020ರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ದೇಶೀ ತತ್ತ್ವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಂತನಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯವು ಗುಣಾತ್ಮಕ, ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.

1. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆ

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆ ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥೈಸುವ ಚಿಂತನಾ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ತರ್ಕಾಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನುಭವ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಯ ವಿವಿಧತೆಯ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಶಿಷ್ಟನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ತಾತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪುರಾತನ ವೇದ-ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವಗಳ

ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಸಮಕಾಲೀನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ, ಅಂತರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ-ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ನೀತಿಮೂಲಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಮುಖಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

5. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ತಾತ್ವಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 (NEP-2020)ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ವಿಷಯಪರ ಜ್ಞಾನಸಂಪ್ರೇಷಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗತ ಬೇರುಗಳುಳ್ಳ, ಅಂತರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

1. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರ್‌ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನೋಡದೇ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
2. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪಠ್ಯವಿಮರ್ಶೆ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ಜ್ಞಾನ, ವಾಚಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನಗಳಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಸಮೀಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು

ಬಹುಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಚನೆಗೆ ಈ ಸಮನ್ವಯವು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೀಠಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
4. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಾಜೋತ್ಪಾದಕವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
5. ಜ್ಞಾನಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳ ರಚನೆ, ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿಗೊಂಡ ತಜ್ಞರ ಕೊರತೆ, ಮಾನದಂಡೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುದಾನದ ಸಮರ್ಪಕ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನೀತಿ-ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮನ್ವಯ, ಗುಣಮಟ್ಟಾಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋನ್ನತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

6. ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗಿದೆ.

ತಾತ್ವಿಕ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ: ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ IKS (Indian Knowledge System) ಅನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ, ತರ್ಕಬದ್ಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ: ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಾದಗಳು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ: ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅನುವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಆಧಾರಿತ ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡೀಕರಣ: ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಉಲ್ಲೇಖ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯತೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು

ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ. NEP-2020 ಒದಗಿಸಿರುವ ನೀತಿಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ, ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾಕೇಂದ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ತತ್ವಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಪರಿಸರ ಸಂಕಟ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲವು.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸವಾಲುಗಳು ಗಂಭೀರವಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ-ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ, ಸಂಶೋಧನಾಕೇಂದ್ರಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮನ್ವಯವು ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಪುನರ್‌ರಚನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಷಯಕೇಂದ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ, ಭಾರತೀಯ ಅನುಭವ, ತತ್ವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವಾಧಾರಿತ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜೋತ್ಪಾದಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. NEP-2020 ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು,

ಅಂತರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾಕೇಂದ್ರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮನ್ವಯವು ದೇಶೀ ತತ್ತ್ವ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ನೈಜ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇದು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ, ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಮಾನದಂಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎದುರಿಸದೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಮುಖಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನವಕೇಂದ್ರಿತ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.
2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಒಂದು ನೋಟ, ಡಾ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು- 2022.
3. ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ: ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ., ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು-2022.
4. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ-2022, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು-2023.
5. ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಇನ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ (IX-XII), NCERT, ನವದೆಹಲಿ.
6. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳು.
7. UNESCO Report (2021) – The Role of Mother Tongue in Education.
8. <https://www.prajavani.net/education-career/education/digital-media-education-social-network-880240.html>
9. <https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/science-technology-and-literature>
10. <https://sikkimexpress.com/news-details/literature-in-the-age-of-social-media>
11. <https://online.maryville.edu/blog/what-is-digital-media/>

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.